

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN SALUT MENTAL I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

DINCAT – Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una taxa de trastorns mentals més alta que la població general, però tenen menys accés a l'atenció de la salut mental.

La Secció de Discapacitat Intel·lectual de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i DINCAT ofereix formació en línia en salut mental de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, en col·laboració amb la Xarxa especialitzada.

Els curs cobreix temes fonamentals com gestió dels trastorns mentals en la discapacitat intel·lectual, l'avaluació i la gestió de conductes preocupants.

A qui va dirigit:

- Professionals salut mental de la Xarxa Genèrica (Psiquiatres, Psicòlegs, DUI, TS)
- Professionals de la Xarxa de Centres que atenen a PID amb malaltia mental i/o trastorns de la conducta

Contingut

TEMARI	RESPONSABLE	CALENDARI	MODALITAT
1. Definició de la discapacitat intel·lectual, FIL i TEA a. Definició i diagnòstic b. Paradigma del model basat en suports i plena ciutadania c. El model d'avaluació integral	Ramon Novell.	21 SETEMBRE	ONLINE
2. Salut Mental I a. Prevalença i característiques b. Exploració i avaluació c. Salut física i la relació amb la conducta en PDID d. Principis generals sobre la utilització de psicofàrmacs en PDID	Aida Palacín	28 SETEMBRE	ONLINE
3. Perfil cognitiu i Fenotips neuropsicològics	Carlos Peña	5 OCTUBRE	ONLINE

4. Salut Mental II. Diagnòstic i tractament e. Principals malalties mentals: T estat ànim; ansietat; TEPT; T del son	Yaiza Delisau (pendent confirmació)	11 OCTUBRE (dimecres)	ONLINE
5. Sessió clínica (salut mental i i ii)	Yaiza Delisau (pendent confirmació) / Aida Palacín	19 OCTUBRE	PRESENCIAL
6. Salut mental III. Diagnòstic i tractament f. Principals malalties mentals. TOC i conductes repetitives. T control impulsos; Trastorns psicòtics; T personalitat	Laura Plans	26 OCTUBRE	ONLINE
7. Sessió clínica	Laura Plans	2 NOVENBRE	PRESENCIAL
8. Salut mental IV. Diagnòstic i tractament g. Etapa infanto-juvenil	Carmen Manso / Susanna Pujol	9 NOVENBRE	ONLINE
9. Sessió clínica	Carmen Manso / Susanna Pujol	16 NOVENBRE	PRESENCIAL
10. Conductes que preocupen I. Definició i avaluació; Suport Conductual Positiu	Natàlia Díaz	23 NOVENBRE	ONLINE
11. Sessió clínica	Natàlia Díaz	30 NOVENBRE	PRESENCIAL
12. Psicoteràpies I h. Cognitiva-conductual i. Desenvolupament emocional j. Altres	Natàlia Kazah / Meritxell Tomàs	7 DESEMBRE	ONLINE
13. Psicoteràpies II	Jordi Monserdà	14 DESEMBRE	ONLINE
14. Sessió clínica	Jordi Monserdà /	21 DESEMBRE	PRESENCIAL

	Meritxell Tomàs / Natàlia Kazah		
--	------------------------------------	--	--

Calendari: dijous tarda. 2x mes. 14 sessions.

Metodologia

- Formació diferida (és a dir, plataforma online amb text, activitats, vídeos i casos clínics) dels diferents temes. Durada: 2 hores. 9 sessions
- Formació presencial. Sessions de discussió de casos. Durada 2 hores. Lloc Acadèmia Ciències Mèdiques. 5 sessions

Pots treballar la formació al teu ritme mitjançant la plataforma moodle específicament preparada per el curs

- Dues setmanes entre classe i classe per lectura text, casos clínics, documents , visualització vídeo i test autoavaluació.

Informació per els docents

Aquest document té per objecte guiar-te en la producció de continguts per a les accions formatives en línia del Grup de Discapacitat Intel·lectual de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i DINCAT en el què col·labores com a autor/a.

Detallarem els diferents **recursos didàctics** a crear, amb pautes i plantilles per al seu desenvolupament.

Recursos didàctics per a cada tema

- 20 pàgines de text + recursos gràfics
- 1 vídeo formatiu
- 1 caso clínics
- 5 preguntes d'avaluació final
- Lectures complementaries

Per a cada tema has de generar els materials formatius següents:

1. Text + Recursos gràfics

- El text (20 pàgines) s'ha de redactar en un document de Word amb tipografia Calibri, mida 11 i interlineat d'1,5.
- En primer lloc, incloure el nom i dos cognoms de l'autor o dels autors en cas d'elaborar-ne diversos.
- Per a l'elaboració del text utilitzeu els recursos següents:

Al inici del text

- Exposició dels objectius d'aprenentatge, és a dir, què aprendrà l'alumne.
- Els objectius han de ser clars i concisos, i es construeixen amb verbs específics i adequats per a cada domini.
- Incloure l'índex de continguts del tema en estructura jeràrquica (nivell 1 fins a nivell 3).

Al llarg del text:

Procura que el text inclogui aquest tipus de recursos didàctics:

- *Text destacat*: alguns paràgrafs que continguin informació important o conceptes fonamentals per a la comprensió del tema. Destaqueu-los afegint un requadre amb fons de color blau cel
- *Recorda*: per mostrar conceptes apresos. Destaqueu-los afegint un requadre amb fons de color verd.
- *Recursos gràfics estàtics* (figures, imatges, taules, gràfics, algorismes i il·lustracions): serveixen per il·lustrar (imatges, gràfics), sintetitzar (taules, quadres), representar classificacions (esquemes, mapes conceptuals), mostrar guies d'actuació (algorismes), etc. Aquests recursos són molt importants i constituïran una part cabdal del text. Recordeu que han de ser d'elaboració pròpia, i no són vàlids els descarregats d'Internet o procedents d'obres o articles científics atès que no són de lliure ús o no en tenim autorització.

Format

- Les il·lustracions, gràfics i algorismes s'hauran de lliurar en fitxers editables (PowerPoint, Illustrator, etc.).

- Les fotografies digitals seran lliurades en arxius separats en format .tiff o .jpg almenys a 300 ppp o un 1Mb (només una imatge per arxiu), adequadament identificades (núm. de tema i núm. de figura). Heu de tenir en compte que en incloure una fotografia en un document de Word o PowerPoint, automàticament es redueix la seva resolució.
- Les figures que siguin muntatges compostos per diverses imatges, es podran lliurar a PowerPoint, però a més s'hauran de lliurar les imatges digitals per separat a la qualitat requerida al punt anterior.
- Les taules es lliuraran a Word o PowerPoint.

Al final del text

- *Punts clau*: una llista amb les idees o aspectes fonamentals del text.
- *Bibliografia del text*: bibliografia general ordenada alfabèticament i redactada segons l'estil recomanat per l'International Committee of Medical Journal Editors conegut com a Normes de Vancouver però sense fer referències al text.
- *Lectures recomanades*
- *Webs d'interès*

2. Vídeo formatiu

Exposició d'un apartat del tema (no explicat al document de text y en la sessió online) utilitzant una presentació de suport. Videoclasse

Extensió aproximada: durada màxima 30 min

Per realitzar les gravacions de videoclasses s'utilitzaran els serveis professionals proporcionats per DINCAT

3. Cas clínic

L'explicació de casos clínics és un dels recursos amb més potencial didàctic. Han de seguir el següent esquema:

- Presentació del cas i motiu de l'avaluació
- Anamnèsi i antecedents mèdics i psiquiàtrics
- Exploració física (fenotip físic)
- Avaluació estat mental (escales i instruments utilitzats)
- Avaluació neuropsicològica
- Avaluació sensorial (perfil) si s'escau.

- Avaluació funcional
 - Hipòtesi diagnòstiques
 - Intervencions contextuais i mèdiques
 - Evolució
-
- S'inclouran 5 preguntes d'autoavaluació sobre el cas.
 - S'inclourà un apartat per a plantejar dubtes a resoldre en la sessió presencial de discussió del cas, les quals s'hauran enviat prèviament al docent corresponent

Redacció de les preguntes

- La formulació de la pregunta ha de ser clara.
- Es presenten quatre opcions, on només una és correcta, sense possibilitat d'ambigüitats.
- No recórrer a opcions d'aquest tipus:
 - totes són veritat,
 - totes són falses,
 - a) o b) són certes.

4. Lectures complementàries

Per a cada tema recomaneu als alumnes:

- 2 o 3 lectures d'accés lliure. Cada lectura comenta-la, indicant quins aspectes són importants d'aquesta lectura, què hi aporta, quins coneixements adquireix l'alumne, etc.
- 1/o enllaços de pàgines web. Es poden incloure enllaços d'interès, és a dir, les adreces electròniques que consideri valuoses i pertinents per obtenir informació addicional.

5. Edició guía. Avaluar possibilitat d'editar manual-guía amb continguts.